
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.19691523

Бочарников А. А.

Бочарников Алексей Алексеевич, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, д. 85, ул. Победы, Белгород, Белгородская область, Россия, 308015. E-mail: bocharnikov.aleksey.2020@yandex.ru.

Феномен дезертирства в контексте антибольшевистских настроений населения Курской губернии (на примере Грайворонского, Корочанского и Старооскольского уездов)

Аннотация. Статья посвящена исследованию дезертирства как формы антибольшевистского протеста в годы Гражданской войны на примере Грайворонского, Корочанского и Старооскольского уездов Курской губернии. В работе отмечается, что дезертирство в этот период рассматривалось не только как уклонение от военной службы, но и как проявление социального протеста против политики большевиков, включая реквизиции и мобилизации. Анализируются причины дезертирства, среди которых выделяются тяжёлые условия, голод, холод и необходимость помощи семьям в сельскохозяйственных работах. Дезертирство имело ряд последствий, включая распространение протестных настроений и вооружённые выступления против власти. Меры, предпринятые советской властью для борьбы с дезертирством, не всегда были эффективными из-за объективных трудностей военного времени и недостаточного понимания нужд населения.

Ключевые слова: дезертирство, РККА, протест, гражданская война, антибольшевистские настроения.

Bocharnikov A. A.

Bocharnikov Aleksey Alekseevich, Belgorod State National Research University, 85 Pobedy St., Belgorod, Belgorod Region, Russia, 308015. E-mail: bocharnikov.aleksey.2020@yandex.ru.

The phenomenon of desertion in the context of the anti-Bolshevik sentiments of the population of the Kursk province (on the example of the Graivoronsky, Korochochansky, and Starooskolsky districts)

Abstract. The article is devoted to the study of desertion as a form of anti-Bolshevik protest during the Civil War, using the example of the Graivoronsky, Korochansky, and Starooskolsky districts of the Kursk province. The article notes that desertion during this period was seen not only as an evasion of military service, but also as a manifestation of social protest against the Bolsheviks' policies, including requisitions and mobilization. The article analyzes the reasons for desertion, including the harsh conditions, hunger, cold, and the need to help families with agricultural work. Desertion has a number of consequences, including the spread of protest sentiment and armed uprisings against the government. The measures taken by the Soviet government to combat desertion were not always effective due to the objective difficulties of wartime and a lack of understanding of the needs of the population.

Key words: desertion, Red Army, protest, civil war, anti-Bolshevik sentiment.

Актуальность темы исследования связана с тем, что такой социальный феномен, как дезертирство, приобрел особенно широкие масштабы в годы Гражданской войны. Обращение к данной проблематике сегодня продиктовано не только необходимостью заполнения лакун в региональной истории, но и потребностью в переосмыслении природы массового крестьянского протеста, который долгое время замалчивался или трактовался исключительно как следствие «мелкобуржуазной стихии». Изучение дезертирства на локальном уровне позволяет выявить подлинные мотивы уклонения от службы и оценить реальный масштаб нелояльности населения к советской власти, что, в свою очередь, дает основания для пересмотра устоявшихся представлений об опоре большевиков на широкую крестьянскую поддержку. В основу мобилизации Рабоче-крестьянской Красной Армии легла большая часть населения — крестьяне, не желавшие воевать и, как следствие, массово дезертировавшие из военных частей.

Тема дезертирства как антибольшевистского протеста на территории Грайворонского, Старооскольского и Корочанского уездов является особенно актуальной в связи с ее малоизученностью и отсутствием ее научной освещенности.

В разные периоды времени исследователи так или иначе обращались к теме дезертирства. В советский период историографии вопрос комплектования Рабоче-крестьянской Красной Армии и проблемы дезертирства получил освещение

уже в 1920-е гг. В 1926 году были опубликованы научные труды таких исследователей, как Н. М. Мовчин, сотрудник Народного комиссариата по военным и морским делам [5], и С. А. Оликов, сотрудник Центральной комиссии по борьбе с дезертирством [8]. Авторы широко использовали архивные источники указанных ведомств и внесли значительный вклад в изучение рассматриваемой проблематики. Однако в более поздний советский период, в 1950–1960-е г., исследования, посвященные изучению исторического опыта функционирования Красной Армии в условиях Гражданской войны, представленные трудами Н. И. Шатагиной [19] и С. М. Кляцкина [4], содержат лишь фрагментарные сведения относительно феномена дезертирства. Авторы обозначают причины данного явления через призму социальной нестабильности, обусловленной отсутствием классового сознания среди представителей мелкобуржуазных слоев населения и крестьянского сословия.

Таким образом, если в 1920-е гг. проблема дезертирства изучалась с опорой на ведомственную статистику, то в последующие десятилетия советская историография фактически ушла от её объективного анализа, заменяя его идеологическими клише. Лишь в постсоветский период исследователи на основе архивных данных заговорили о том, что проблемы у Красной армии были не только с дезертирством, но и с ее комплектованием. М. А. Молодцыгин в работе «Красная Армия: рождение и становление, 1917–

1920 гг.» [6] исследует формирование РККА, акцентируя внимание на дезертирстве и мерах борьбы с ним. Основной причиной бегства солдат автор называет стремление вернуться к сельскому хозяйству и участию в земельной реформе после октября 1917 года, а эффективность специально созданных комиссий по борьбе с дезертирством признает низкой.

Ю. А. Ильин в своей докторской диссертационной работе, посвящённой исследованию взаимоотношений советской власти и сельского населения периода Гражданской войны [3], выявляет феномен массового дезертирства как следствие антагонистического взаимодействия крестьянства с политикой военного коммунизма. Это сформировало феномен «внутреннего крестьянского фронта», который противостоял режиму большевистской диктатуры. Автор отмечает синергический эффект между проявляющимися явлениями масштабного дезертирства, политического бандитизма и антиправительственного вооружённого движения крестьянских формирований.

В последние десятилетия возрастает интерес научного сообщества к изучению феномена дезертирства среди военнослужащих РККА периода Гражданской войны посредством анализа локальных источников, характеризующихся региональной спецификой конкретных областей и губерний. Данные исследования представляют собой важный вклад в изучение социальных процессов, происходящих внутри вооружённых сил, также они позволяют выявить специфические региональные особенности проявления данного явления и пролить свет на причины массового дезертирства солдат с фронта. Среди таких работ можно выделить труды К. В. Левшина «Дезертирство в Красной армии в годы Гражданской войны на Северо-Западе России. 1918–1921 гг.» [4], А. В. Долговой «Дезертирство из Красной армии и борьба с ним в 1918–1920 гг. как конфликт между властью и населением (на материалах Пермской губернии)» [2], Н. В. Ракова «Уклонение от призыва и дезертирство из

РККА в годы Гражданской войны (на материалах Курской губернии)» [17], А. В. Посадского «Дезертиры из РККА в годы Гражданской войны: к истории Гуслицкого края в 1920 году» [20], Р. Ю. Полякова «Дезертирство и его ликвидация в Пензенской губернии во время Гражданской войны в России (1918–1920 гг.)» [21].

Основная проблема данного исследования состоит в формировании наиболее полного представления о событиях тех лет, о причинах нежелания населения воювать, а также их пассивного и активного сопротивления советской власти на территории Грайворонского, Корочанского и Старооскольского уездов.

В период Гражданской войны противостоящие группировки столкнулись с феноменом массового дезертирства, который распространился повсеместно на территориях боевых действий и в глубоком тылу. Термин «дезертирство» трактовался весьма широко и включал разнообразные формы поведения военнослужащих: отказ от участия в призывной кампании, самовольное оставление места сражения, игнорирование приказов командования, перемещение на вражеские позиции и систематическое уклонение от выполнения служебных обязанностей [1, с. 133].

По статистическим данным февраля 1918 г., число зарегистрированных случаев дезертирства среди личного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии достигло показателя в 3 710 единиц, что соответствовало доле около 0,07 % от общей численности контингента.

По состоянию на конец 1918 г. количество лиц, уклонявшихся от принудительной мобилизации в ряды вооружённых сил, достигало показателя в 917 250 чел., что эквивалентно доле в 18,3 %. К весне следующего 1919 г. отмечена тенденция увеличения масштабов данного явления. Согласно статистическим отчетам органов власти коммунистической партии, уровень дезертирства среди отдельных регионов Центрального региона России колебался в диапазоне от 75 до 90

процентов от общей численности подлежащих призыву граждан [17].

На протяжении периода до 1919 г. военнослужащие-дезертиры возвращались обратно в подразделения, которые ранее самовольно покинули, что способствовало распространению негативного влияния на личный состав и стимулированию аналогичных противоправных действий со стороны сослуживцев [10]. На Январском пленуме 1919 г. Всероссийского съезда советов Петроградской губернии были зафиксированы высказывания делегатов относительно ситуации, когда мобилизованные подвергались антисоветской агитации со стороны офицеров и кулаков, результатом чего становились вооружённые выступления против властей, нуждающиеся в применении силы для своего подавления [7, с. 71]. Под «кулаками» в годы Гражданской войны понималась зажиточная часть крестьянства, использовавшая наёмный труд и выступавшая противником продразвёрстки; «кулацкая прослойка» в контексте документов того времени обозначала социальную группу, на которую советская власть возлагала ответственность за антибольшевистские настроения в деревне.

Так, на территории Грайворонского района был зафиксирован инцидент, обусловленный агитационной деятельностью дезертиров Красной Армии, преимущественно представлявших кулацкую прослойку, которое переросло в вооружённое восстание. В ходе подавления данного восстания РККА были изъяты следующие предметы вооружения: двадцать единиц стрелкового оружия (винтовки) и двенадцать единиц сельскохозяйственного орудия (три косы и девять вил). По завершении операции подавления восстания численное количество участников было меньше на пятьдесят человек [18], что позволяет выдвинуть гипотезу о побеге указанной группы вследствие наступательных действий со стороны Красной Армии.

В 1918 году Совет Народных Комиссаров (СНК) издаёт декрет «О принуди-

тельном призыве в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию», что инициирует процесс формирования территориальных органов военно-учётной работы — военкоматов. Параллельно с этим была создана специальная комиссия, которая была ориентирована на борьбу с проявлениями уклонения от военной службы (дезертирством). Данные меры сопровождалась организацией следственно-розыскных мероприятий и разработкой анкетирования дезертиров.

Основные причины побега с военной службы:

1. Причина побега — «отпуск просрочен».

Многие военнослужащие Красной армии неоднократно обращались с просьбами предоставить им краткосрочный отпуск для помощи родным в выполнении сельскохозяйственных работ. Это объяснялось необходимостью поддержки семей, оставшихся без рабочих рук после массового призыва мужчин на фронт Гражданской войны. Несмотря на получение земли согласно Декрету «О земле», отсутствие достаточного количества трудоспособных членов семьи зачастую ставило крестьянские хозяйства перед угрозой нехватки рабочей силы.

Ярким примером такой ситуации является случай рядового Василия Григорьевича Ерохина, родившегося в деревне Корочанского уезда Курской губернии. Получив разрешение на кратковременный отпуск с 24 февраля по 16 марта 1920 года, солдат использовал эти дни для работы на своей земле, поскольку являлся единственным работоспособным членом большой семьи. Однако после окончания указанного периода отдыха Василий Григорьевич не вернулся вовремя в распоряжение своего подразделения, продолжив оставаться дома и заниматься хозяйством. Лишь спустя полтора месяца, осознавая необходимость возвращения в строй, он самостоятельно прибыл обратно в часть 5 мая 1920 года.

Сам Василий Ерохин отрицал факт дезертирства, подчеркивая объективные

причины задержки — заботу о своем хозяйстве и поддержку многодетной семьи. Согласно представленной анкетной информации, Ерохин состоял в браке, воспитывал троих детей, всего в семье насчитывалось восемь человек [11].

В связи с этим, анализируя подобные случаи, можно сделать вывод: дней, выделенных под отпуск, категорически не хватало, поэтому люди вынуждены были самовольно продлевать себе отпуск, заведомо зная, что подобные действия будут караться законом.

2. Причина побега — «отлучился за хлебом и бельем».

Причина, указанная военнослужащими Красной Армии, совершившими побеги в годы Гражданской войны, чаще всего была обусловлена суровыми условиями существования в условиях фронта — отсутствием нормального питания и недостатком теплой одежды, что было характерно именно для военных лет. Примеры такого поведения ярко иллюстрируют тяжелое положение рядовых бойцов.

Так, житель Курской губернии Максим Стригунов покинул расположение части без разрешения командования, находился в бегах двое суток и был пойман лишь спустя два дня, 23 апреля 1920 года, специальным отрядом под руководством товарища Гусева. Во время допроса, проведенного после задержания, он назвал причиной своего ухода фразу «отлучился за хлебом» [12].

Другой случай произошел с крестьянином Евдокимом Алексеевым родом из Старооскольского уезда Курской губернии. Этот человек самовольно оставил свою воинскую часть еще раньше, исчезнув уже 8 апреля 1920 года и вернувшись обратно лишь через месяц — 4 мая того же года. Вернулся он добровольно, признавшись во время последующего дознания, что вынужден был уйти по причине нехватки пищи и невозможности согреться («от голода и холода») [13].

Эти факты показывают плохое снабжение частей продовольствием и одеждой, отсутствие нормальных условий со-

держания личного состава, что вызвало недовольство среди военнослужащих и привело к значительным случаям самовольного оставления расположения части и массовому дезертирству.

3. Причина побега — «самовольное отлучение».

Данные причины объясняются сочетанием проблем нехватки продовольствия и необходимости ведения сельскохозяйственных работ. Так, Яков Фёдорович родом из Корочанского уезда Курской губернии просил начальство отпустить его домой ввиду отсутствия там рабочих рук, однако разрешение получено не было. Не добившись официального отпуска, 4 апреля 1920 года он самовольно покинул расположение части и находился дома вплоть до 26 апреля, после чего вернулся обратно в часть. Он себя дезертиром не признал. За самовольное оставление службы было конфисковано следующее имущество: 25 сажень земли, одна хата и некоторое количество пеньки [12].

Другой пример касается жителя Грайворонского уезда той же Курской губернии Ивана Черкашина, который тоже самовольно ушёл из расположения части домой на праздничные дни, пробыв там пять суток. Затем, 5 мая 1920 года, он самостоятельно вернулся в казарму. Самого себя дезертиром он не считает [14]. Причины ухода военнослужащих самовольно связаны главным образом с удовлетворением личных нужд.

4. Причина побега — «сбежавший из части».

Обычно такая формулировка применялась из-за отсутствия официального документа, удостоверяющего увольнение военнослужащего из части. Например, уроженец Старооскольского уезда Иван Ткачев получил отпуск продолжительностью восемь суток, однако вследствие утраты бумаг, подтверждающих предоставление отпуска, он не вернулся вовремя в свою воинскую часть. В анкетных данных указано, что он был задержан дома 28 апреля 1920 г., скрывался около трех недель. Основанием ухода значи-

лось «сбежавший из части» [15]. По результатам допроса причины уклонения от службы были аналогичны ситуации другого солдата — Семена Трофимовича из Грайворонского уезда (его запись гласила «отпуск просрочен»).

Поэтому из-за утраченных документов побег Ивана Ткачева обозначили как «побег из части», поскольку отсутствовал документально подтвержденный факт предоставления отпуска. Таким образом, существует явное расхождение между показаниями самого Ткачева и записью в документах дезертиров.

5. Причина побега — «командировка и заехал домой».

Одной из ключевых функций военных комиссариатов в годы Гражданской войны являлось быстрое и эффективное направление мобилизованных солдат непосредственно в действующие воинские подразделения — на передовую линию фронта. Однако недостаточная эффективность работы местных военкоматов нередко приводила к задержкам и сбоям в процессе отправки новобранцев в войска. Такая ситуация становилась причиной возникновения различных проблем, среди которых одним из наиболее серьезных последствий стало массовое дезертирство.

Ярким примером является случай рядового Данила Григорьевича, который после получения повестки был направлен в распоряжение военного ведомства города Волчанка. В ходе своего следования туда он ненадолго остановился в родном селе Нечаево Корочанского уезда, чтобы забрать необходимые вещи, включая бельё. По каким-то причинам Данил решил остаться там на двое суток дольше запланированного срока. Затем он отправился обратно в пункт назначения через деревню Белый Колодезь, где вскоре был остановлен и задержан военным патрулем. Сам дезертир признал свою вину и пояснил причины задержки следующим образом: согласно представленной анкетной информации, Данил пробыл дома около недели, с 22 апреля до 5 мая 1920 года. У

него имелась жена и десять членов семьи, которые нуждались в помощи и поддержке. Основной мотивацией послужило желание кратковременно захватить дом под предлогом командировки [16].

Отдельно стоит отметить ещё один важный фактор, существенно влиявший на склонность бойцов покидать расположение частей — тяжёлые бытовые условия жизни в армейских казармах. Во многих частях наблюдалась серьёзная антисанитария, нехватка нормальных условий проживания и питания. Например, в приказе Курской губернской комиссии по борьбе с дезертирством от 15 апреля 1920 года указывалось следующее: проверка жилых помещений показала крайне неудовлетворительное санитарное состояние казарм — грязные полы, отсутствие оборудованных уборных комнат, дефицит пищи, большая часть военнослужащих ходила полуголодными, раздетыми и разутыми [9]. Такие неприемлемые условия содержания лишь усиливали тягу красноармейцев вернуться домой и избежать дальнейших страданий в армии.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что дезертирство в годы Гражданской войны стало массовым и многогранным явлением, охватившим не только фронтовые, но и тыловые регионы, в том числе Грайворонский, Корочанский и Старооскольский уезды Курской губернии. Причины уклонения от службы были разнообразны: от тяжёлых материальных условий, голода и холода до необходимости помогать семьям в сельскохозяйственных работах и неудовлетворительного состояния армейского быта.

Особенно показательным, что значительная часть дезертиров возвращалась домой не из-за враждебности к новой власти, а по личным и хозяйственным обстоятельствам. Однако возвращение дезертиров в родные места нередко приводило к распространению протестных настроений, а иногда — к открытым вооружённым выступлениям против боль-

шевиков, что свидетельствует о глубоком социальном недовольстве.

Меры, предпринятые советской властью для борьбы с дезертирством, включая создание комиссий и ужесточение наказаний, не всегда давали желаемый результат. Причинами этого были как объективные трудности военного времени (слабая организация снабжения, плохие условия службы), так и недостаточное понимание властью реальных нужд и настроений крестьянства.

Таким образом, исследование проливает свет на такое явление отечественной истории, как дезертирство в РККА, имевшее массовый характер на территории Грайворонского, Старооскольского и Корочанского уездов в годы Гражданской войны. Изучение дезертирства как формы антибольшевистского протеста позволяет глубже понять сложные взаимоотношения между властью и обществом в годы Гражданской войны, а также выявить истоки массового сопротивления политике военного коммунизма на

местах. Кроме этого, работа подтверждает ключевые выводы предыдущих исследований российских ученых, при этом добавляя региональную детализацию и конкретные примеры.

Приведённые данные ставят под сомнение тезис о всеобъемлющей поддержке Красной Армии со стороны крестьянского населения. Массовый характер дезертирства, перераставшего в отдельных случаях в вооружённые выступления, свидетельствует о том, что значительная часть крестьянства воспринимала советскую власть не как защитника своих интересов, а как источник реквизиционного давления. В этой связи причины итоговой победы большевиков в Гражданской войне следует искать не в массовой лояльности крестьянства, а в иных факторах: организационной слабости и разобщённости белого движения, более эффективной мобилизационной политике красных, а также способности советской власти удерживать ключевые промышленные и транспортные центры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бороздин К.А. Борьба с дезертирством в 3 армии красных в 1918 г. // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. Том Часть 1. С. 133–135.
2. Долгова А.В. Дезертирство в Красной и Белой армиях в 1917–1922 годах // Вестник Пермского университета. 2008. Вып. 7 (33). С. 39–45.
3. Ильин Ю.А. Советская власть и крестьянство (октябрь 1917 г. – начало 1921 г.): автореф. дис. ... д.и.н. Иваново, 1999. 50 с.
4. Кляцкин С.М. На защиту Октября. Организация регулярной армии и милиционное строительство в Советской республике. 1917–1920. М., 1965. 355 с.
5. Левшин К.А. Дезертирство из Красной Армии в годы Гражданской войны на Северо-Западе России, 1918–1922 гг.: дис. ... к.и.н. СПб., 2012. 300 с.
6. Мовчин Н. Комплектование Красной Армии. Л.: РВС СССР, 1926. 292 с.
7. Молодцыгин М.А. Красная Армия: рождение и становление. 1917–1920 гг. М.: ИРИ, 1997. 234 с.
8. Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2004. 450 с.
9. Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. М.: Москва: Изд. Управделами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1926. 128 с.
10. Приказ комиссии по борьбе с дезертирством Курской губернии от 15.04.1920 г. // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-778. Оп. 1. Д. 14. Л. 6.
11. Протокол междуведомственного совещания по борьбе с дезертирством // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-778. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
12. Протокол опроса дезертира // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 88.
13. Протокол опроса дезертира // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 109.

14. Протокол опроса дезертира // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 79–80.
15. Протокол опроса дезертира // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 67–68.
16. Протокол опроса дезертира // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 75–76.
17. Протокол опроса дезертира // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 18. Л. 81–82.
18. Раков Н. В. Уклонение от призыва и дезертирство из РККА в годы Гражданской войны: (на материалах Курской губернии) // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. № 2. С. 212–225.
19. Рапорт комиссии по борьбе с дезертирством // Гос. арх. Бел. обл. Ф. Р-778. Оп. 1. Д. 3. Л. 51.
20. Шатагин Н.И. Организация и строительство Красной Армии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. М., 1954. 247 с.
21. Посадский А.В. Дезертиры из РККА в годы Гражданской войны: к истории Гуслицкого края в 1920 году // Крестьяноведение. 2023. Т. 8, № 2. С. 36–45.
22. Поляков Р. Ю. Дезертирство и его ликвидация в Пензенской губернии во время Гражданской войны в России (1918–1920 гг.) // Военно-исторический журнал. 2022. №4(746). С. 32–41.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Borozdin K.A. Bor'ba s dezertirstvom v 3 armii krasnyh v 1918 g. // Sovremennye nauchnye issledovaniya: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovacii: sbornik statej IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Penza: MCNS «Nauka i Prosveshchenie», 2018. Tom CHast' 1. S. 133–135.
2. Dolgova A.V. Dezertirstvo v Krasnoj i Beloj armijah v 1917–1922 godah // Vestnik Permskogo universiteta. 2008. Vyp. 7 (33). S. 39–45.
3. Il'in YU.A. Sovetskaya vlast' i krest'yanstvo (oktyabr' 1917 g. – nachalo 1921 g.): avtoref. dis. ... d.i.n. Ivanovo, 1999. 50 s.
4. Klyackin S.M. Na zashchitu Oktyabrya. Organizaciya regul'arnoj armii i milicionnoe stroitel'stvo v Sovetskoj respublike. 1917–1920. M., 1965. 355 s.
5. Levshin K.A. Dezertirstvo iz Krasnoj Armii v gody Grazhdanskoj vojny na Severo-Zapade Rossii, 1918–1922 gg.: dis. ... k.i.n. SPb., 2012. 300 s.
6. Movchin N. Komplektovanie Krasnoj Armii. L.: RVS SSSR, 1926. 292 s.
7. Molodcygin M.A. Krasnaya Armija: rozhdenie i stanovlenie. 1917–1920 gg. M.: IRI, 1997. 234 s.
8. Musaev V. I. Politicheskaya istoriya Ingermanlandii v konce XIX – XX veke. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 2004. 450 s.
9. Olikov S. Dezertirstvo v Krasnoj Armii i bor'ba s nim. M.: Moskva: Izd. Upravdelami Narkomvoenmor i RVS SSSR, 1926. 128 s.
10. Prikaz komissii po bor'be s dezertirstvom Kurskoj gubernii ot 15.04.1920 g. // Gos. arh. Bel. obl. F. R-778. Op. 1. D. 14. L. 6.
11. Protokol mezhdovedomstvennogo soveshchaniya po bor'be s dezertirstvom // Gos. arh. Bel. obl. F. R-778. Op. 1. D. 3. L. 1.
12. Protokol oprosa dezertira // Gos. arh. Bel. obl. F. R-779. Op. 1. D. 18. L. 88.
13. Protokol oprosa dezertira // Gos. arh. Bel. obl. F. R-779. Op. 1. D. 18. L. 109.
14. Protokol oprosa dezertira // Gos. arh. Bel. obl. F. R-779. Op. 1. D. 18. L. 79–80.
15. Protokol oprosa dezertira // Gos. arh. Bel. obl. F. R-779. Op. 1. D. 18. L. 67–68.
16. Protokol oprosa dezertira // Gos. arh. Bel. obl. F. R-779. Op. 1. D. 18. L. 75–76.
17. Protokol oprosa dezertira // Gos. arh. Bel. obl. F. R-779. Op. 1. D. 18. L. 81–82.
18. Rakov N. V. Uklonenie ot prizyva i dezertirstvo iz RKKA v gody Grazhdanskoj vojny: (na materialah Kurskoj gubernii) // Uchenye zapiski. Elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 2. S. 212–225.
19. Raport komissii po bor'be s dezertirstvom // Gos. arh. Bel. obl. F. R-778. Op. 1. D. 3. L. 51.
20. SHatagin N.I. Organizaciya i stroitel'stvo Krasnoj Armii v period inostrannoj voennoj intervencii i grazhdanskoj vojny. M., 1954. 247 s.
21. Posadskij A.V. Dezertiry iz RKKA v gody Grazhdanskoj vojny: k istorii Guslickogo kraja v 1920 godu // Krest'yanovedenie. 2023. Т. 8, № 2. С. 36–45.

22. Polyakov R. YU. Dezertirstvo i ego likvidaciya v Penzenskoj gubernii vo vremya Grazhdanskoj vojny v Rossii (1918–1920 gg.) // Voенно-istoricheskij zhurnal. 2022. №4(746). S. 32–41.

Поступила в редакцию: 15.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.
